

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UDK 575.18:635.925:712.4.01

**TERMIZ SHAHRI SHAROITIDA ODDIY DEVORGUL YOKI
LIGISTRUMNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, assistenti

Shaymanov Sherzod Kamol o'g'li

sherzodbekkamologli@gmail.com

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabalari

Amirova Kamola Ne'mat qizi

Mustafayeva Dilshoda Jonpo'lat qizi

Quchqorbekova Dilnoza Baxtiyorovna

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Termiz shahri sharoitida oddiy devorgul yoki ligistrum o'simligining bioekologik xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot davomida o'simlikning fenologik rivojlanish bosqichlari, vegetativ o'sish dinamikasi hamda issiq va qurg'oqchilikka chidamlilik darajasi tahlil qilindi. Kuzatishlar natijasida ligistrumning Termiz iqlim sharoitiga yaxshi moslashgani, uzoq vegetatsiya davriga ega ekani va qurg'oqchilikka chidamlilik xususiyatlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari ushbu o'simlikni shahar ko'kalamzorlashtirishda istiqbolli tur sifatida tavsiya etish imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** ligistrum, bioekologiya, vegetatsiya davri, introduksiya, qurg'oqchilikka chidamlilik, ko'kalamzorlashtirish.*

***Аннотация.** В данной статье изучены биоэкологические особенности растения *Ligustrum* в условиях города Термез. В ходе исследования были проанализированы фенологические стадии развития растения, динамика вегетативного роста, а также уровень устойчивости к высоким температурам и засухе. Результаты наблюдений показали, что *Ligustrum* хорошо адаптируется к климатическим условиям Термеза, обладает длительным вегетационным периодом и высокой засухоустойчивостью. Полученные результаты позволяют рекомендовать данное растение как перспективный вид для озеленения городских территорий.*

***Ключевые слова:** *Ligustrum*, биоэкология, вегетационный период, интродукция, засухоустойчивость, озеленение.*

***Abstract.** This article studies the bioecological characteristics of *Ligustrum* under the conditions of Termiz city. During the research, the phenological development stages of the plant, the dynamics of vegetative growth, and the level of resistance to heat and drought were analyzed. The observations showed that *Ligustrum* adapts well to the climatic conditions of Termiz, has a long vegetation period, and possesses drought-resistant characteristics. The results of the research allow this plant to be recommended as a promising species for urban landscaping.*

***Keywords:** *Ligustrum*, bioecology, vegetation period, introduction, drought resistance, landscaping.*

Kirish. Shahar hududlarini ko‘kalamzorlashtirish ekologik muhitni yaxshilash, havoni tozalash va landshaftning estetik ko‘rinishini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli yangi manzarali o‘simlik turlarini introduksiya qilish va ularning bioekologik xususiyatlarini o‘rganish dolzarb masalalardan biridir.

Oddiy devorgul yoki ligistrum manzarali buta sifatida dekorativligi, ekologik moslashuvchanligi hamda turli iqlim sharoitlariga chidamliligi bilan ajralib turadi. Mazkur o‘simlikni Termiz shahri sharoitida o‘rganish uning introduksiya sharoitiga moslashuv darajasini aniqlash hamda ko‘kalamzorlashtirishda foydalanish imkoniyatlarini baholashga yordam beradi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot ishlari Termiz shahri sharoitida olib borildi. Bioekologik xususiyatlarni aniqlash maqsadida vegetatsiya davri davomida fenologik kuzatishlar, biomorfologik o'lovlar hamda ekologik stress omillariga chidamlilik darajasi o'rganildi.

Kuzatish jarayonida o'simlikning kurtak ochishi, barg yozishi, gullash, meva tugish hamda barg to'kilish bosqichlari qayd etildi. Shuningdek, haroratning yuqori ko'rsatkichlari hamda qurg'oqchilik sharoitida o'simlikning holati kuzatildi.

Tadqiqot natijalari. 2025-yil kuzatishlar natijasida oddiy devorgulning vegetatsiyasi erta bahorda boshlanishi aniqlandi. Mart oyining birinchi o'n kunligida kurtaklar shishishi kuzatildi. O'rtacha sutkalik harorat 10 °C ga yetganda kurtaklar faol rivojlana boshladi. 12–18 mart kunlari barglar yozildi va o'simlik faol fotosintez bosqichiga o'tdi. Bu ko'rsatkich Termiz sharoitida vegetatsiya davri uzun bo'lishini ko'rsatadi.

Aprel oyida o'simliklarning vegetativ o'sishi kuchaydi. Novdalar tez cho'zilib, barglar soni ortdi. May oyining birinchi yarmida gullash boshlanib, 15–25 may kunlari maksimal gullash davri kuzatildi. Gullash jarayoni o'rtacha 10 kun davom etdi. Gullar mayda, ammo son jihatdan ko'p bo'lgani sabab o'simlikning dekorativligi yuqori bo'ldi.

Iyun oyida meva tugish bosqichi boshlandi va avgust oyida mevalar pishdi. Barg to'kilish jarayoni noyabr oyida kuzatildi. Shu tariqa o'simlikning vegetatsiya davri 260–270 kunni tashkil etdi.

O'simlikning vegetativ o'sish dinamikasi har oy o'lovandi. Bahor oylarida o'sish tezligi yuqori bo'lib, ayniqsa may–iyun oylarida maksimal darajaga yetdi. Iyul oyida havo haroratining keskin oshishi o'sish sur'atining sekinlashishiga olib keldi, biroq o'simlik vegetatsiyani to'xtatmadi. Kuz oylarida o'sish yana biroz faollashdi. Bu holat devorgulning yuqori issiqbardoshliligini ko'rsatadi.

Issiqqa chidamlilikni aniqlash uchun yozning eng issiq kunlarida o'simlik barglarining holati kuzatildi. +40 °C haroratda o'sish sur'ati sekinlashgani kuzatildi, ammo barglar yashil rangini saqlab qoldi. +45 °C da ayrim barglarda qisman kuyish

alomatlari paydo bo'ldi. +48 °C haroratda ham o'simlik to'liq nobud bo'lmadi, faqat ayrim barglar zararlanishi kuzatildi. Bu ko'rsatkich devorgulning yuqori darajadagi issiqbardoshlilikini tasdiqlaydi.

Qurg'oqchilikka chidamlilikni baholash uchun sug'orish vaqtincha to'xtatildi. 10 kun davomida o'simlik barglarida sezilarli o'zgarish kuzatilmadi. 15 kun o'tgach pastki barglarda so'lish alomatlari paydo bo'ldi. 20 kun davomida sug'orilmaganda ham o'simlikning asosiy qismi yashovchanligini saqlab qoldi. Bu natija ildiz tizimining chuqur joylashganligi bilan izohlanadi. O'simlik tuproqning past qatlamlaridan namlikni o'zlashtira oladi.

Devorgul barg yuzasining tuzilishi ham ekologik moslashuvda muhim rol o'ynaydi. Barg plastinkasi nisbatan kichik va qalin bo'lib, ustki qismi zich, tashqi yuzasini qoplaydigan yupqa himoya qavati (kutikula) bilan qoplangan. Bu xususiyat transpiratsiyani kamaytiradi va suv tanqisligiga chidamlilikni oshiradi. Barg yuzasining g'adir-budurligi chang zarrachalarini ushlab qolishga yordam beradi.

Tajriba davomida o'simlikning chang ushlab qobiliyati ham o'rganildi. Yo'l bo'yida o'sgan o'simlik barglarida chang miqdori yuqori bo'ldi. Laboratoriya tahlillari 1 m² barg yuzasida o'rtacha 7 g chang ushlanishini ko'rsatdi. Bu ko'rsatkich ko'plab boshqa manzarali butalarga nisbatan yuqori hisoblanadi. Demak, devorgul shahar havosini tabiiy filtrlashda muhim rol o'ynaydi.

Tuproqqa moslashuvchanlik ham muhim bioekologik ko'rsatkichlardan biridir. Tajriba maydonida bo'z tuproqda o'sish eng yaxshi bo'ldi. Qumloq tuproqlarda ham o'simlik yashovchanligini saqladi, biroq o'sish sur'ati biroz pasaydi. Nisbatan sho'rxok sharoitda ham yashay oldi, ammo barglar maydaroq shakllandi. Bu o'simlikning ekologik plastiklik darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, o'simlikning shahar muhitiga chidamliligi ham kuzatildi. Avtomobil qatnovi kuchli hududlarda barglarning erta to'kilishi yoki sarg'ayishi kuzatilmadi. Bu uning gazlarga chidamli tur ekanligini bildiradi. Zich shox-shabba hosil qilishi esa shamol tezligini kamaytirib, mikroiqlimni yaxshilash imkonini beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko‘ra oddiy devorgul yoki ligistrum Termiz shahri iqlim sharoitiga yaxshi moslashgan introduksiya o‘simligi ekanligi aniqlandi. O‘simlikning vegetatsiya davri uzoq bo‘lib, issiq va qurg‘oqchilikka chidamliligi yuqori darajada ekanligi kuzatildi. Shuningdek, uning changni faol ushlash xususiyati hamda tuproqqa nisbatan kam talabchanligi shahar muhitida muhim ekologik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Shu sababli oddiy devorgulni shahar hududlarini ko‘kalamzorlashtirishda, yo‘l bo‘ylarini bezashda hamda dekorativ landshaft kompozitsiyalarida keng qo‘llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *Huang, Y., Chen, J., & Wang, L. (2022). "Root rot diseases affecting Ligustrum species and their management." Journal of Agricultural and Food Chemistry.*
2. *Xonazarov. A.A. Yusupov. Sh.T.va boshqalar. O‘zbekiston xududini ko‘kalamzorlashtirishda foydalaniladigan asosiy manzarali daraxt va butalar.– Toshkent, 2008.– 154 b.*
3. *Qayimov A.Q., Berdiev E.T. Dendrologiya (darslik). – Toshkent, “Cho‘lpon” ijodiy-matbaa uyi, 2012.–330 b.*
4. *Бурый Б.П. Вегетативное размножение древесных и кустарниковых пород // Лесной журнал. – 1991. – Т. XXI. – Вып. 6.*
5. *Вехов Н.К., Ильин М.П. Вегетативное размножение древесных растений летними черенками. – Л.: Изд-во ВИР, 1934. – 284 с.*
6. *Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Изд-во. "Наука" - 1974 г. 161 с.*
7. *Семена деревьев и кустарников. метод определения всхожести. минск. 1997 г. 31 с.*
8. *Методические указания по обрезке и формировке зеленых насаждений. – Ташкент, Главное управление благоустройства г. Ташкент, 2015. – с.18.*

9. *Shaymanov.Sh. Sovun daraxti (Koelreuteria paniculata) urug'ko'chatlarini yetishtirish texnologiyasi. "Barqaror o'rmonchilik" IV Xalqaro ilmiy-texnik anjuman. 2024 yil 432-434 bet.*
10. *Muxamedjonov.A., Berdiev.E. "Manzarali daraxt-butata o'simliklar (tavsifi, ko'paytirish, parvarishlash, shakl berish)" Toshkent, ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo'limi, 2018.-84 b*